

PERAN HADITS DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER PESERTA DIDIK

Asep Supriadi AA
Pendidikan Agama Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam Sabili Bandung
E-mail: ina97070@gmail.com

ABSTRAK

Pendidikan karakter menjadi salah satu fokus utama dalam dunia pendidikan saat ini, terutama dalam membentuk kepribadian peserta didik yang berbudi pekerti luhur. Dalam konteks pendidikan Islam, hadits Nabi Muhammad SAW memiliki peran yang sangat penting sebagai pedoman hidup yang mengandung nilai-nilai moral dan etika. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran hadits dalam pembentukan karakter peserta didik. Hadits-hadits yang berkaitan dengan nilai-nilai seperti kejujuran, kesabaran, kerendahan hati, dan kasih sayang dapat diintegrasikan dalam kurikulum dan praktik pendidikan sehari-hari guna menumbuhkan karakter yang baik pada peserta didik. Selain itu, penerapan hadits dalam pendidikan karakter melalui keteladanan, diskusi, dan kegiatan sehari-hari menjadi langkah strategis dalam membentuk akhlak mulia. Meskipun terdapat tantangan dalam penerapan hadits, seperti pemahaman yang kurang mendalam oleh pendidik dan pengaruh lingkungan sosial yang tidak mendukung, penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam hadits dapat memberikan dampak positif terhadap pembentukan karakter peserta didik yang lebih baik. Oleh karena itu, pendidikan berbasis hadits sangat relevan dalam upaya mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak yang luhur.

Kata kunci: hadits, pendidikan karakter, peserta didik, akhlak, pendidikan

ABSTRACT

Character education is one of the main focuses in the world of education today, especially in forming students' personalities with noble character. In the context of Islamic education, the hadith of the Prophet Muhammad SAW has a very important role as a life guide that contains moral and ethical values. This article aims to examine the role of hadith in forming the character of students. Hadiths related to values such as honesty, patience, humility and compassion can be integrated into the curriculum and daily educational practices to foster good character in students. Apart from that, the application of hadith in character education through example, discussion and daily activities is a strategic step in forming noble morals. Even though there are challenges in applying hadith, such as a lack of in-depth understanding by educators and the influence of a social environment that does not support it, the application of the values contained in hadith can have a positive impact on the formation of better character for students. Therefore, hadith-based education is very relevant in efforts to produce a generation that is not only intellectually intelligent, but also has noble morals.

Key words: hadith, character education, students, morals, education

PENDAHULUAN

Pendidikan karakter merupakan aspek penting dalam pembentukan kepribadian peserta didik yang memiliki nilai moral dan etika yang luhur (Hartati, 2021). Dalam konteks pendidikan Islam, pembentukan karakter tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pada aspek akhlak, yaitu nilai-nilai moral yang harus ditanamkan sejak dini (Faqihuddin, 2021). Salah satu sumber utama yang dapat dijadikan pedoman dalam pendidikan karakter adalah hadits Nabi Muhammad SAW. Hadits, sebagai perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW, memuat petunjuk hidup yang dapat membimbing umat Islam dalam berinteraksi dengan sesama, menjaga hubungan dengan Tuhan, serta menjalani kehidupan yang penuh dengan akhlak mulia (Umar, 2022).

Sebagai sumber ajaran kedua setelah Al-Qur'an, hadits tidak hanya mengatur hal-hal yang bersifat ritualistik, seperti tata cara ibadah, tetapi juga memberikan arahan yang jelas mengenai pembentukan karakter (Ashoumi, 2019). Hadits-hadits yang berkaitan dengan akhlak, seperti kejujuran, kesabaran, kerendahan hati, kasih sayang, dan keadilan, memiliki peran sentral dalam membentuk pribadi yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan menginternalisasi nilai-nilai ini, peserta didik dapat memiliki bekal untuk menghadapi tantangan hidup dengan bijaksana dan menjaga hubungan yang harmonis dengan sesama (Amin, 2021).

Penerapan hadits dalam pembentukan karakter peserta didik merupakan suatu upaya yang tidak hanya terbatas pada pengajaran teori, tetapi juga pada penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Guru dan pendidik memiliki peran penting dalam mentransformasikan ajaran-ajaran hadits ke dalam tindakan nyata yang dapat dijadikan teladan oleh peserta didik. Namun, penerapan hadits dalam pendidikan karakter menghadapi sejumlah tantangan, baik dari segi pemahaman hadits itu sendiri maupun dari pengaruh lingkungan sosial yang dapat memengaruhi pemahaman dan praktik karakter peserta didik (Mayasari & Arifudin, 2023).

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji peran hadits dalam pembentukan karakter peserta didik, serta bagaimana cara-cara yang tepat untuk mengimplementasikannya dalam konteks pendidikan Islam. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam hadits, diharapkan generasi muda dapat tumbuh menjadi individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan sosial dan masyarakat.

METODOLOGI

Metodologi penelitian ini mengutamakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur untuk memahami peran hadits dalam pendidikan karakter. Dengan menggunakan teknik analisis tematik dan deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana hadits dapat diterapkan dalam pembentukan karakter peserta didik, serta mengidentifikasi tantangan dan solusi yang dapat dihadapi dalam penerapannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil analisis, bahwa hadits Nabi Muhammad SAW memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter peserta didik. Penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam hadits seperti kejujuran, kesabaran, kerendahan hati, dan kasih sayang dapat membantu peserta didik mengembangkan karakter yang mulia (Wasilah et al., 2023). Meskipun terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya, penggunaan hadits sebagai pedoman dalam pendidikan karakter terbukti memberikan dampak positif dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berbudi pekerti luhur (Arif et al., 2024).

Hadits sebagai Sumber Pembentukan Karakter

Hadits Nabi Muhammad SAW memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk karakter peserta didik (Fauziah, 2023). Sebagai sumber ajaran kedua setelah Al-Qur'an, hadits tidak hanya berfungsi sebagai pedoman ibadah, tetapi juga sebagai petunjuk dalam hal akhlak dan moral. Hadits mengajarkan nilai-nilai dasar kehidupan yang membentuk watak dan kepribadian individu, yang sangat relevan untuk diterapkan dalam pendidikan karakter (Khair, 2022). Beberapa aspek karakter yang bisa diperoleh dari hadits di antaranya adalah:

a. Kejujuran (Al-Sidq)

Hadits Nabi Muhammad SAW menyebutkan, "Sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa kepada surga" (HR. Bukhari dan Muslim). Kejujuran adalah dasar dari segala kebaikan dalam kehidupan. Dalam konteks pendidikan, mengajarkan peserta didik untuk berkata dan bertindak jujur akan membentuk karakter yang dapat dipercaya dan penuh integritas (Musbikin, 2021). Ini adalah nilai yang sangat penting, baik di dalam pendidikan formal maupun dalam kehidupan sosial masyarakat.

b. Kesabaran (Al-Sabr)

Dalam sebuah hadits, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan" (QS. Al-Insyirah: 6). Hadits ini mengajarkan bahwa setiap ujian hidup yang dihadapi harus disikapi dengan kesabaran dan keyakinan bahwa kesulitan akan membawa kemudahan (Hasan, 2019). Peserta didik yang dilatih untuk bersabar akan menjadi individu yang tahan banting dan dapat mengatasi tantangan dalam kehidupan mereka, baik di lingkungan sekolah maupun dalam kehidupan pribadi mereka (Buan, 2021).

c. Kerendahan Hati (Tawadhu')

Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang merendahkan dirinya karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya" (HR. Muslim). Kerendahan hati merupakan karakter yang sangat penting dalam pembentukan pribadi yang tidak sombong dan mudah bergaul dengan siapa saja. Mengajarkan nilai tawadhu' kepada peserta didik membantu mereka menjadi individu yang rendah hati, tidak angkuh, dan menghargai orang lain (Candra & Putra, 2023).

d. Kasih Sayang (Rahmah)

Hadits Nabi SAW yang terkenal, "Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi" (HR. Bukhari dan Muslim), mengajarkan pentingnya rasa kasih sayang dan

empati terhadap sesama. Dalam konteks pendidikan, nilai ini dapat ditanamkan melalui sikap peduli dan perhatian yang ditunjukkan oleh guru dan teman sekelas, serta melalui kegiatan yang melibatkan kepedulian sosial (Judrah et al., 2024).

Implementasi Hadits dalam Pendidikan Karakter

Penerapan nilai-nilai hadits dalam pendidikan karakter tidak hanya sebatas mengajarkan teori, tetapi lebih kepada bagaimana nilai-nilai tersebut diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengintegrasikan hadits (Zulkhaini & Putra, 2022) dalam pendidikan karakter adalah:

a. Integrasi dalam Kurikulum Pendidikan

Hadits dapat dijadikan bagian dari kurikulum pendidikan di sekolah, baik sebagai pelajaran khusus (misalnya pelajaran akhlak atau agama) maupun terintegrasi dalam mata pelajaran lain. Setiap mata pelajaran dapat dilengkapi dengan penjelasan hadits yang relevan untuk menanamkan nilai moral yang terkandung dalamnya (Duryat, 2021). Misalnya, dalam pelajaran bahasa Indonesia atau bahasa Arab, materi dapat disertai dengan hadits yang mengajarkan nilai kejujuran atau kepedulian sosial.

b. Keteladanan dari Pendidik

Pendidik memiliki peran yang sangat penting dalam mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai hadits. Sebagai sosok yang menjadi teladan, guru harus menunjukkan akhlak mulia yang tercermin dalam sikap dan perilaku mereka sehari-hari (Rifki et al., 2022). Misalnya, dengan menunjukkan kesabaran dalam menghadapi siswa yang sulit atau dengan menunjukkan sikap rendah hati, guru akan memberikan contoh konkret yang bisa diikuti oleh peserta didik (Prasetyo et al., 2019).

c. Diskusi dan Pembelajaran Interaktif

Diskusi tentang hadits yang mengajarkan nilai-nilai karakter dapat dilakukan dengan cara yang interaktif. Melalui metode tanya jawab atau diskusi kelompok, peserta didik diajak untuk mendalami dan mengaplikasikan nilai-nilai yang terkandung dalam hadits. Misalnya, dalam membahas hadits tentang kesabaran, guru dapat meminta siswa untuk berbagi pengalaman tentang cara mereka mengatasi kesulitan dan tantangan dalam hidup, serta bagaimana mereka menerapkan sikap sabar (Manah, 2024).

d. Kegiatan Sosial dalam Kehidupan Sehari-hari

Hadits-hadits yang mengajarkan nilai sosial, seperti saling menghargai dan menolong sesama, dapat diaplikasikan melalui kegiatan sehari-hari di sekolah. Misalnya, dengan mengorganisir kegiatan sosial atau bakti sosial yang melibatkan siswa dalam membantu sesama yang membutuhkan. Kegiatan ini dapat memperkuat nilai kasih sayang dan empati, serta memperkenalkan siswa pada pentingnya berbagi dengan orang lain (Suwandi et al., 2023).

Tantangan dalam Penerapan Hadits dalam Pendidikan Karakter

Meskipun hadits memiliki nilai yang besar dalam pembentukan karakter, terdapat beberapa tantangan dalam penerapannya di dunia pendidikan:

a. Pemahaman Hadits yang Tidak Merata

Tidak semua pendidik atau peserta didik memiliki pemahaman yang mendalam tentang hadits, baik dari segi teks maupun konteks. Kesalahpahaman atau penafsiran yang keliru terhadap hadits bisa menyebabkan penerapan nilai-nilai tersebut tidak berjalan dengan semestinya. Oleh karena itu, pelatihan bagi pendidik untuk memahami hadits secara lebih baik sangat penting (Sirajuddin, 2020).

b. Pengaruh Lingkungan yang Tidak Mendukung

Lingkungan sosial dan budaya yang berkembang, terutama dengan adanya pengaruh media sosial, sering kali membawa nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini dapat mempengaruhi pemahaman dan praktik peserta didik dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Guru perlu lebih aktif dalam memberikan pengajaran yang mampu mengimbangi pengaruh negatif tersebut dengan mengingatkan nilai-nilai yang terkandung dalam hadits (Fikri, 2024).

c. Keterbatasan Sumber Daya

Tidak semua sekolah memiliki sumber daya atau fasilitas yang cukup untuk mengimplementasikan pendidikan karakter berbasis hadits dengan maksimal. Keterbatasan ini bisa menjadi hambatan dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang ideal untuk mengamalkan nilai-nilai hadits dalam kehidupan sehari-hari (Sukiyat, 2020).

KESIMPULAN

Hadits Nabi Muhammad SAW memainkan peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter peserta didik. Melalui hadits, peserta didik dapat diajarkan nilai-nilai moral yang dapat membentuk pribadi yang berbudi pekerti luhur. Penerapan hadits dalam pendidikan karakter dapat dilakukan melalui integrasi kurikulum, keteladanan pendidik, diskusi, dan kegiatan praktik kehidupan sehari-hari. Meskipun terdapat tantangan, penerapan nilai-nilai hadits yang konsisten dan holistik dapat membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia. Oleh karena itu, pengajaran hadits dalam pendidikan karakter sangat relevan dan penting dalam mencetak generasi masa depan yang mampu menghadapi tantangan kehidupan dengan bijaksana dan berakhlak mulia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, S. (2021). *Pendidikan Akhlak Berbasis Hadits Arba'in An Nawawiyah*. Penerbit Adab.
- Arif, H. M., Munirah, M. P., Haluty, R., Harahap, S., Umalihatyati, S., KM, S., Iswahyudi, M. S., Prastawa, S., Jumardi, M. P., & Darisman, D. (2024). *Pendidikan Karakter Di Era Digital*. CV Rey Media Grafika.
- Ashoumi, H. (2019). *Budaya Religius Basis Pembentukan Kepribadian Religius*. Lppm Universitas Kh. A. Wahab Hasbullah.
- Buan, Y. A. L. (2021). *Guru dan Pendidikan Karakter: Sinergitas Peran Guru Dalam*

- Menanamkan Nilai-Nilai Pendidikan Karakter di Era Milenial*. Penerbit Adab.
- Candra, H., & Putra, P. H. (2023). *Konsep Dan Teori Pendidikan Karakter: Pendekatan Filosofis, Normatif, Teoritis dan Aplikatif*. Penerbit Adab.
- Duryat, H. M. (2021). *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Penguatan Pendidikan Agama Islam di Institusi yang Bermutu dan Berdaya Saing*. Penerbit Alfabeta.
- Faqihuddin, A. (2021). Building Character in Islamic Education Perspective. *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 12(2), 372–382.
- Fauziah, I. (2023). Urgensi Pembentukan Karakter Religius Peserta Didik melalui Pembelajaran Al-QurânTM an Hadits di Madrasah Ibtidaiyah. *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Ilmiah*, 8(1), 87–102.
- Fikri, M. A. (2024). Pendidikan Islam dan Pembentukan Identitas Muslim di Era Globalisasi. *Sasana: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 149–156.
- Hartati, Y. (2021). Pembentukan Karakter melalui Pendidikan Agama Islam. *GUAU: Jurnal Pendidikan Profesi Guru Agama Islam*, 1(3), 335–342.
- Hasan, A. W. (2019). *Spiritualitas sabar dan syukur*. DIVA PRESS.
- Judrah, M., Arjum, A., Haeruddin, H., & Mustabsyirah, M. (2024). Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Membangun Karakter Peserta Didik Upaya Penguatan Moral. *Journal of Instructional and Development Researches*, 4(1), 25–37.
- Khair, H. (2022). Alquran dan Hadits Sebagai Dasar Pendidikan Islam. *Darul Ulum: Jurnal Ilmiah Keagamaan, Pendidikan Dan Kemasyarakatan*, 13(1), 1–16.
- Manah, M. (2024). Pengembangan Metode Pembelajaran PAI Inovatif. *Pedagogik: Jurnal Pendidikan Dan Riset*, 2(3), 409–416.
- Mayasari, A., & Arifudin, O. (2023). Penerapan Model Pembelajaran Nilai Melalui Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Karakter Siswa. *Antologi Kajian Multidisiplin Ilmu (Al-Kamil)*, 1(1), 47–59.
- Musbikin, I. (2021). *Pendidikan Karakter Jujur*. Nusamedia.
- Prasetyo, D., Marzuki, M., & Riyanti, D. (2019). Pentingnya pendidikan karakter melalui keteladanan guru. *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS Dan PKN*, 4(1), 19–32.
- Rifki, M., Sauri, S., Abdussalam, A., Supriadi, U., & Parid, M. (2022). Pengembangan karakter religius peserta didik berbasis keteladanan guru dalam pembelajaran PAI. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(001), 273–288.
- Sirajuddin, S. (2020). *Buku Literasi Moderasi Beragama Di Indonesia*. Penerbit. Zigie

Utama.

Sukiyat, H. (2020). *Strategi implementasi pendidikan karakter*. Jakad Media Publishing.

Suwandi, Mp., Salam, H. A., SP, M. P., Akhir, M., & Sos, S. P. I. M. (2023). *Manajemen Multikultural*. Guepedia.

Umar, B. (2022). *Hadis tarbawi: pendidikan dalam perspektif hadis*. Amzah.

Wasilah, W., Faisal, F., & Imtihana, A. (2023). Pentingnya Pendidikan Karakter Dalam Islam: Menanamkan Nilai-Nilai Keislaman Pada Anak-Anak Zaman Now. *Ihsanika: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(4), 160–169.

Zulkhaini, I. A., & Putra, A. F. M. (2022). Moderasi Beragama Sebagai Penguatan Karakter Pada Peserta Didik Melalui Pendidikan Agama Islam. *ICIE: International Conference on Islamic Education*, 2, 139–156.